

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: AVALIAÇÃO

**Produto 1: ANÁLISES SOBRE A EXECUÇÃO DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE
(URBANO E CAMPO)**

**ANÁLISE DO GRAU DE COBERTURA ESPACIAL DO PDDE
NA REGIÃO NORDESTE**

SUBPRODUTO 1.6

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Ítalo Fittipaldi – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-2314-4413>

Adriana Valéria Santos Diniz – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Cletiane Medeiros Costa de Araújo – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8615-0979>

José Lucas Batista dos Santos – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6891-4026>

Luciélío Marinho da Costa – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-5872-4349>

Magna França – *Universidade Federal do Rio Grande do Norte*

<https://orcid.org/0000-0002-4756-0991>

Magnólia Margarida dos Santos Moraes – *Universidade Federal do Rio Grande do Norte*

<https://orcid.org/0000-0002-7404-997X>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **Relatório Técnico Final:** Análise do grau de cobertura espacial do PDDE na região Nordeste. João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7595773>

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).
Relatório Técnico Final: Análise do grau de cobertura espacial do PDDE na região Nordeste / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Ítalo Fittipaldi. – João Pessoa-PB, 2022.
46 f. : il. color.

Produto 1: Análises sobre a execução do PDDE na região Nordeste (urbano e campo).

1. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 2. Desempenho Gerencial. 3. IdeGES-PDDE. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Ítalo Fittipaldi. III. Título.

Relatório Técnico Final

Sumário

1.	Introdução.....	6
2.	Descrição do subproduto.....	7
3.	Metodologia.....	7
4.	Resultados e Discussões.....	10
5.	Considerações finais.....	20
6.	Referências.....	23
7.	Anexo I.....	24
8.	Anexo II.....	41

ANÁLISE DO GRAU DE COBERTURA ESPACIAL DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE E PERFIL DOS GESTORES

1. Introdução

O acompanhamento do grau de cobertura em programas governamentais é condição necessária para o bom desempenho de qualquer política pública. Nesse sentido, o PDDE determina linhas sistemáticas de avaliação, de registro e de divulgação, de maneira que se fortaleça e se amplie o alcance do Programa na direção da autonomia administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas de educação básica (MEDEIROS, *et al*, 2016; PERONI E ADRIÃO, 2007). Este processo gerencial pressupõe um mapeamento da cobertura do Programa, em termos espaciais, operacionais e legais.

Baseado nessa perspectiva, o subproduto em tela buscou problematizar as seguintes questões: *Quais são os níveis de cobertura do PDDE no que diz respeito à distribuição dos recursos? Quais são as possíveis causas associadas às taxas de exclusão de Escolas ao Programa?* Para responder tais questionamentos, recorreu-se a triangulação metodológica (abordagem quantitativa e qualitativa) buscando compreender o padrão de cobertura espacial do PDDE na região Nordeste.

No questionário objetivo os indicadores de avaliação, com informações dos respondentes, estão direcionados para o quantitativo daqueles que conhecem a questão sobre a exclusão da escola do PDDE, bem como quais seriam as ações agregadas que ocasionaram essa exclusão. Para os propósitos da avaliação qualitativa, das entrevistas tem-se questões no instrumento abrangendo os seguintes indicadores: a) possíveis causas que ocasionaram fragilidades no gerenciamento dos recursos e prestações de contas em escolas; b) quais são as ações agregadas que apresentaram fragilidades de execução ações x gerenciamento de recursos; e c) conhecer relatos de experiência de exclusão ao Programa.

Nota-se distintos desafios associados ao processo de operacionalização do Programa nas escolas, desde dificuldades e burocracias na execução e prestações de contas, considerando, ainda, o acúmulo de tarefas executadas pelos diretores escolares, à construção real de uma gestão democrática e inclusiva. Portanto, a compreensão sobre as possíveis causas atinentes à exclusão no Programa, perpassa diferentes aspectos não

quantificáveis diretamente, que podem possibilitar subsídios importantes para o aperfeiçoamento na condução da *police*.

2. Descrição do subproduto

O presente subproduto consistiu de uma análise da composição e distribuição espacial do PDDE, em termos de recursos e taxas de exclusão de UEx na região e as possíveis causas de sua trajetória no tempo. Acredita-se que as análises geradas possam subsidiar a redefinição de ações do Ministério da Educação (MEC/ FNDE) para a melhoria do desempenho da implementação do PDDE.

3. Metodologia

Para responder ao questionamento, que norteou a análise de cobertura espacial do PDDE na região Nordeste, recorreu-se a uma combinação de métodos e ferramentas analíticas (*i.e.*, quantitativa e qualitativa). Essa estratégia de pesquisa enquadra-se no que ficou conhecido na literatura empírica como *métodos mistos* (multimétodos), em linha com o estabelecido por Creswell e Plano Clark (2011).

Inicialmente, foi realizada uma análise exploratória dos dados para a identificação de padrões de cobertura do Programa e possíveis mudanças no tempo. Por seu turno, em complementaridade aos achados empíricos quantitativos, recorreu-se à utilização de métodos e técnicas qualitativas. Foram realizadas 989 entrevistas, em questionário fechado via *Google Forms*, com os *stakeholders* da política pública sobre a dinâmica operacional de gerenciamento dos recursos financeiros do Programa¹. Procedeu-se a aplicação do teste do alfa de Cronbach nas trinta e duas perguntas do questionário e a escala obtida nesse indicador para todo o instrumento foi 0,92 - em uma escala que vai de zero a 1 -, significando um elevado grau de confiabilidade do instrumento aplicado.

Ademais, também foram realizadas entrevistas presenciais semiestruturadas² em unidades escolares selecionadas aleatoriamente nos seguintes estados: Bahia, Maranhão,

¹ Para maiores detalhes sobre a pesquisa de opinião, conferir Anexo I, que contém o descritivo dos respondentes e o instrumento de pesquisa (questionário objetivo).

² Foi utilizado para construção da análise qualitativa das entrevistas, o software NVivo adquirido com recursos da pesquisa. Este programa foi fundamental para a sistematização e análise das informações qualitativas.

Paraíba e Rio Grande do Norte e classificadas entre IdeGES Alto e Médio/Baixo, com a finalidade de aprofundar o entendimento das causas para os diferentes níveis de *performance* na gestão dos recursos descentralizados³.

É importante enfatizar a amplitude de percepções dos *stakeholders* que, tanto a pesquisa de opinião, quanto a entrevista semiestruturada, possibilitaram evidenciar. A pesquisa de opinião teve um total de 989 respondentes, sendo: 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente. Foi observado que a pesquisa de opinião conseguiu atingir, em média, 20,00% do total de municípios em cada estado nordestino. Esse dado é importante, pois indica uma amplitude das distintas percepções dos atores escolares respondentes, ou seja, a variabilidade dos contextos locais importa para o refinamento na compreensão da condução do Programa.

A maioria dos respondentes são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino de ensino (82,41%), do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em especialização (60,00%), sendo representantes da Gestão Escolar (57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEx) acima de dois anos (50,00%).

Por sua vez, para as entrevistas semiestruturadas, as escolas foram selecionadas por UF⁴ a partir de alguns critérios, a saber: a) Escolas com diferentes Índices de Desempenho da Gestão Descentralizada - IdeGES (altos e baixos)⁵; b) Escolas com distintas unidades administrativas (municipal e estadual); c) Escolas situadas no campo, cuja amostra compreende a duas por estado, sendo uma (1) com baixo IdeGES e uma (1) com alto IdeGES; e) classificação do PDDE nas escolas e das ações agregadas.

As figuras que seguem evidenciam resumidamente os critérios da seleção das escolas selecionadas para a pesquisa de campo, bem como o perfil dos atores chave⁶ considerados nas entrevistas realizadas.

³ Para maiores detalhes sobre a entrevista semiestruturada, conferir Anexo II, que contém o descritivo dos entrevistados e o instrumento de pesquisa (entrevista semiestruturada).

⁴ A princípio, foram selecionadas escolas dos estados da PB e RN, após o término da primeira fase da pesquisa de campo, a seleção foi ampliada para mais três estados da região, foram eles: Bahia e Maranhão. As entrevistas ocorreram em meados de 2022 (1º fase) e no segundo semestre de 2022 (2º fase).

⁵ Muito Baixo IdeGES (0, a 4,0) e Baixo IdeGES (4,1 a 6,0) e Alto IdeGES (8,1 a 9,0) e Muito Alto IdeGES (9,1 a 10,0).

⁶ Ao longo deste relatório analítico, serão salientados diversos relatos de atores-chave obtidos através das entrevistas realizadas nos estados selecionados.

Figura 1

Estruturação dos critérios da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022)

Fonte: Elaborao prpria.

Figura 2

Estruturao dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022)

Fonte: Elaborao prpria.

4. Resultados e Discussões

A Distribuição Espacial dos Recursos do Programa

Cotejando os dados da participação relativa das redes públicas municipais de cada estado da região com o percentual de repasses do PDDE, às unidades gestoras pertencentes a essas redes, verificou-se uma distribuição homogênea dos recursos do programa na região Nordeste. Os valores repassados estão relacionados proporcionalmente com o tamanho das redes municipais públicas de cada estado, não havendo assim distorções alocativas na dimensão espacial da política pública em tela (cf. Quadro 1).

Duas pequenas desigualdades foram observadas nos estados de Pernambuco e Piauí. No primeiro, os valores repassados ficaram 2,17% acima da participação relativa das redes públicas municipais do estado, no conjunto das redes municipais públicas da região como um todo. Diferentemente, no caso do Piauí, as redes públicas municipais dessa territorialidade receberam recursos de -1,41% em comparação à participação relativa de suas redes no total das redes públicas municipais no Nordeste, conforme pode ser observado na primeira coluna da direita do Quadro 1. Em todos os demais estados a diferença entre o peso relativo das redes públicas municipais e sua participação no total de recursos repassados do PDDE na região fica abaixo de 1% em módulo.

Essa equidade no acesso a serviços de melhoria estrutural e/ou pedagógicas das escolas sugere a boa adequação do Programa às demandas advindas da região e uma cobertura espacial dos recursos compatível com a distribuição territorial das unidades gestoras pertencentes às redes públicas municipais.

Quadro 1

Distribuição de Recursos do PDDE

Território	Quantidade de Unidades Gestoras	% (A)	Recursos Repassados (em R\$)	% (B)	Diferença de % (B-A)
Alagoas	2.280	5,26	10.900.000,00	5,53	0,27
Bahia	12.045	27,79	55.100.000,00	27,95	0,16
Ceará	7.096	16,37	32.600.000,00	16,54	0,17
Maranhão	7.149	16,49	32.400.000,00	16,43	-0,06

Paraíba	2.995	6,91	12.500.000,00	6,34	-0,57
Pernambuco	4.733	10,92	25.800.000,00	13,09	2,17
Piauí	3.512	8,10	13.200.000,00	6,70	-1,41
Rio Grande do Norte	2.108	4,86	8.254.220,00	4,19	-0,68
Sergipe	1.431	3,30	6.400.130,00	3,25	-0,05
Total	43.349	100,00	197.154.350,00	100,00	-

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Por seu turno, os dados concernentes à natureza dos recursos repassados – repasses para capital ou para custeio – e sua alocação entre unidades gestoras localizadas em áreas urbanas e as situadas em espaços rurais, quando analisadas em termos *per capita* (por aluno matriculado nas respectivas redes públicas municipais) para o Nordeste como um todo, revelaram o predomínio da destinação para manutenção da estrutura física das unidades. Enquanto, em média, as unidades gestoras rurais utilizam R \$24,58 por aluno no custeio de seu funcionamento, as unidades das áreas urbanas destinam R \$11,58 para a mesma finalidade. Destaca-se que a alocação dos repasses do PDDE, para custeio pelas unidades gestoras das redes públicas municipais do Campo, em termos médios *per capita*, no ano de 2020, foi mais que o dobro dos valores utilizados nessas rubricas pelas unidades das áreas urbanas (*cf.* Gráfico 1). A complexidade da estrutura física das unidades gestoras no campo e o menor quantitativo de alunos a elas vinculados é o que parece explicar uma alocação do gasto em custeio por aluno 112,3% superior ao registrado pelas unidades das áreas urbanas.

Gráfico 1

Valor Médio (em R\$) dos Repasse para Capital e para Custeio por Aluno das Redes Municipais do Nordeste
Período: 2020

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Gráfico 2

Valor Médio de Repasse (em R\$) para Capital e Custeio por Aluno das Redes Municipais do Nordeste por Localização Espacial (Campo e Urbana)
Período: 2020

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Desagregando a análise da natureza alocativa dos recursos do Programa, pela territorialidade administrativa na região em áreas rurais (campo) e urbanas da distribuição espacial das unidades gestoras das redes públicas municipais, o padrão de prevalência dos repasses para custeio é mantido. A partir do Gráfico 2, observou-se que as unidades gestoras localizadas no campo dos estados da Paraíba e de Pernambuco foram as que, em média, mais utilizaram recursos por aluno, tanto na rubrica de custeio, quanto na de capital. A utilização de uma estratégia de destinação de recursos para manutenção e planejamento estrutural (capital) por parte dessas unidades gestoras pode representar um instrumento – mesmo que de maneira indireta – de redução das desigualdades educacionais entre campo e cidade na região Nordeste. Uma cobertura espacial que contemple as assimetrias entre urbano e campo, no plano da educação básica, é fundamental na região *e.g.* representa uma configuração de política pública com potencial de promover a mitigação de desigualdades territoriais para além da dimensão da renda do trabalho.

A Alocação dos Recursos, Espacialidade e seus possíveis Efeitos

O forte predomínio dos valores de custeio nos repasses do PDDE às unidades gestoras, tanto nas localizadas do campo, quanto nas cidades, pode apontar para uma falta de planejamento de ações na esfera estrutural e/ou pedagógica para melhoria do serviço ofertado. A partir de uma análise preliminar acerca de possíveis efeitos na alocação de recursos do Programa sobre os níveis de escolaridades nos respectivos estados da região, observou-se que, em média e *ceteris paribus*, os valores repassados para a despesa de capital para unidades gestoras localizadas em área urbana contribuem para reduzir a taxa de analfabetismo na faixa etária entre 11 e 14 anos. Um aumento de 10% no valor repassado desse dispêndio reduz em 2 pontos percentuais a taxa de analfabetismo nessa faixa etária (*cf.* Gráfico 3).

Por outro lado, o mesmo efeito não foi observado quando a análise relacionada a alocação de repasses para capital às unidades gestoras das unidades escolares do campo da região Nordeste. Neste caso, não foi encontrada uma relação estatisticamente significativa para a associação entre valor repassado de capital e redução do analfabetismo entre 11 e 14 anos, como pode ser observado no Gráfico 4, onde a linha pontilhada preta está pouco inclinada em relação ao eixo horizontal.

É importante destacar que se trata de uma análise preliminar, utilizando modelos de estimação pelo método dos mínimos quadrados, com erro padrão robusto, com 2.124

observações para as unidades gestoras localizadas em áreas urbanas e 1.933 observações com unidades gestoras situadas no campo da região Nordeste e seus possíveis efeitos sobre a taxa de analfabetismo observado nos estados.

Gráfico 3

Efeito Estimado do Valor Repassado para Capital sobre o Analfabetismo entre 11 e 14 Anos nas Áreas Urbanas da Região Nordeste

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Gráfico 4

Efeito Estimado do Valor Repassado para Capital sobre o Analfabetismo entre 11 e 14 Anos nas Áreas Rurais da região Nordeste

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Por sua vez, os repasses de custeio do PDDE, tanto para unidades gestoras de áreas urbanas, quanto nas do campo, contribuem para a redução da taxa de analfabetismo municipal entre a faixa etária de 11 a 14 anos em seus respectivos estados. Os coeficientes das estimações exibem efeitos de magnitude distintos, mas ambos contribuindo para a redução do analfabetismo, mostrando-se assim estatisticamente significativos. Por exemplo, para incrementos de 10% no valor do repasse para custeio destinados às unidades gestoras localizadas em zonas urbanas observou-se, em média e *ceteris paribus*, uma redução de 2,62 pontos percentuais na taxa de analfabetismo na faixa etária analisada nos respectivos estados. Enquanto o efeito estimado dos valores repassados para custeio em unidades escolares no campo sobre a taxa de analfabetismo entre 11 e 14 anos, considerando o mesmo montante de incremento do exemplo anterior, a queda é de 2,59 pontos percentuais (*cf.* Gráfico 5).

Gráfico 5

Efeito Estimado do Valor Repassado para Custeio sobre o Analfabetismo entre 11 e 14 Anos nas Áreas Urbanas e Rurais da Região Nordeste

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Destaca-se aqui a importância de uma política pública voltada para a autonomia financeira das unidades escolares e o possível efeito da alocação desses recursos para o

combate ao analfabetismo entre crianças e jovens. Embora não seja o objetivo direto do PDDE, os repasses financeiros para educação vêm se mostrando um importante vetor de contribuição para a cidadania em uma região marcada pelas desigualdades extremas.

Cobertura das taxas de Exclusão da escola no Programa

O êxito do Programa está na implementação da Caixa Escolar (Unidade Executora) com o movimento da aplicação dos recursos. Mesmo enfrentando dificuldades de entendimento sobre seus procedimentos, o processo apresenta vantagens com a aplicação dos recursos na própria escola, dentre muitas, cita-se: a contratação de serviços em tempo hábil e preço negociável, a prioridades dos gastos definidas pelas equipes, a compra e pagamento com agilidade, enfim, o atendimento às necessidades mais premente no local. Os recursos suprem as emergências e necessidades do cotidiano escolar, sem necessidade de recorrer a outras instâncias. Porém, os entrevistados argumentam que os recursos recebidos só atendem às necessidades imediatas, ficando várias prioridades a serem realizadas com outros recursos. Esse processo não chega a ser um fortalecimento da gestão como o programa propõe, mas possibilita a agilidade na solução de problemas pela direção da escola.

O gráfico 6 representa que os respondentes do questionário objetivo conhecem que a sua escola não foi excluída do PDDE, no sentido de que as prestações de contas estão em dia. A resposta “Não” corresponde a 68,83%. Contudo, precisa-se tornar a divulgação mais intensa, pois 26,82% desconhecem a situação do PDDE e a UEx de sua escola. Notou-se também que, embora a maioria saiba que sua escola não foi excluída quando houve experiência de exclusão, 10,40% sinalizaram que este fato foi decorrente de problemas em mais de uma ação integrada (*cf.* Gráfico 6). Esta informação é importante, uma vez que cada ação integrada tem um *modus operandi* em relação aos objetivos, regras, prazos e outros procedimentos, o que pode ser um desafio adicional à gestão do Programa. Ressalta-se, assim, que em âmbito da escola, deve-se montar uma estrutura para a execução e o monitoramento dos planos, envolvendo todos os segmentos com planejamento específico, para cada ação agregada ao PDDE.

Ademais, o alto índice do “Não conhecimento” (43,7%) nos induz a reforçar a necessidade de difusão do conhecimento e divulgação dos resultados das ações do planejamento escolar, para que a comunidade escolar tenha consciência do *status* da sua escola em relação ao PDDE (*cf.* Gráfico 7).

Gráfico 6

Conhecimento sobre a exclusão da escola no PDDE

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE/NE (2022)”, constante no *google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdSBfD97>

Gráfico 7

Se houve alguma situação de exclusão da escola ao Programa, marque qual(is) ações integradas (planos e projetos) do PDDE ocasionaram essa exclusão

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE/NE (2022)”, constante no *google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdSBfD97>

Analisando o gráfico 8 e reportando à questão: conhecimento legal e documentação técnica, bem como a assistência dos órgãos responsáveis pela implementação do PDDE/Ações integradas, observa-se que a maioria dos respondentes

têm conhecimento disponível para evitar possíveis problemas que resultem em exclusão da escola no programa, correspondendo em média, a 60,00%. Contudo, quando se desagrega a questão, observou-se que 71,40% tem conhecimento sobre quais itens não é possível utilizar os recursos do PDDE, porém, apenas 48,60% tem conhecimento sobre o principal documento orientador de prevenção de falhas, a saber: Manual de Orientações para Prevenção de Falhas na Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)⁷.

É importante enfatizar que este manual se encontra disponível, desde o início de 2019, no formato de dois volumes. O volume 1 é dirigido às Unidades Executoras Próprias-UEx (associações de pais e mestres, conselhos escolares, etc.) e o volume 2 é voltado para as Entidades Executoras-EEx (estados e municípios). Tratou-se de uma compilação realizada pela área de monitoramento do PDDE, que analisou as principais constatações elencadas por ações de fiscalização e auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Auditoria Interna do FNDE nos últimos anos. O objetivo foi contribuir para que as entidades gestoras do programa atuem cada vez mais em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis, prevenindo ocorrências de falhas e impropriedades na gestão dos recursos⁸. Contudo, embora seja um importante documento orientador, notou-se que a maioria conhece parcialmente ou desconhece totalmente essa iniciativa. (cf. Gráfico 8)

⁷ Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/12665-fnde-lan%C3%A7a-manual-para-prevenir-falhas-na-gest%C3%A3o-do-pdde>.

⁸ A Resolução CD/FNDE nº 15/2021 trata desse assunto no Art. 18, no qual está definido que os recursos devem “[...] automaticamente, ser aplicados no fundo BB Renda Fixa Curto Prazo podendo, a critério do gestor, transferir para outro fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto com lastro em títulos da dívida pública, de maneira a assegurar liquidez diária dos rendimentos. Para dirimir outras dúvidas, consulte o Comunicado PDDE n. 074/2022/COMAG/CGDME/DIRAE/FNDE, de outubro do mesmo ano, “Guia de Relacionamento do Banco do Brasil traz orientação quanto à execução financeira dos recursos do PDDE”, disponível em: www.fnde.gov.br.

Gráfico 8

Conhecimento sobre os documentos de prevenção para evitar possível exclusão da escola no PDDE

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE/NE (2022)”, constante no *google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtsBfD97>

De acordo com as narrativas, é possível notar que as pessoas compreendem a necessidade dos procedimentos na prestação de contas, porém ressaltam a importância de buscar formas de diminuir alguns fatores complicadores que podem resultar em inadimplência, a exemplo dos processos burocráticos demasiados e dificuldades relacionadas aos documentos necessários às compras/contratações de serviços (*cf.* relatos abaixo)

relato

“Mesmo sendo muito burocrática essa questão da prestação de contas ao FNDE e a gente entende que tem que ser para que não haja erros de gastos de forma errada para que depois a gente venha sofrer com processos administrativos, então é necessário que tenha toda essa questão rigorosa, mas ainda falta a quem organize essas questões da forma de gastar, pois temos muitas dificuldades de encontrar empresas para executar determinadas ações, pois não tem empresas que tenham todas as documentações necessárias, as certidões por exemplo, conseguir 3 empresas que façam o mesmo serviço, que direcionem as questões das planilhas de pesquisas de preço... A secretaria não tem uma política de empresas que a gente deveria evitá-las por problemas com outras escolas, então a gente fica com muito medo de entrar no caminho de gente nova no mercado e aquela empresa vá nos passar um “calote”, ou algo do tipo.”

Tesoureiro(a) UEx (Santa Rita/PB)

relato

“O processo e manuseio dos recursos, que envolvem uma certa burocracia, que tem que ser renovada a cada nova gestão, traz dificuldades. Aqui na escola eu não tenho ciência de ter causado a exclusão do PDDE, aqui a escola desde que eu entrei, eu já passei por 3 diretoras, todos sempre utilizaram os recursos de forma muito boa, apesar de todas as questões burocráticas.”

Conselho Fiscal UEx (Natal/RN)

5. Considerações finais

Os recursos do PDDE destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiados. Assim, os recursos do PDDE/Ações Integradas não podem ser aplicados em: implementação de outras ações que estejam sendo objeto de financiamento por outros programas executados pelo FNDE; gastos com pessoal; pagamento a agente público da ativa; a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; despesas de manutenção predial; cobertura de despesas com tarifas bancárias que não estejam previstas no acordo entre o FNDE e o Banco do Brasil; dispêndios com tributos federais, distritais, estaduais e municipais; combustíveis e materiais para manutenção de veículos e transportes para atividades administrativas; festividades, comemorações, coquetéis, recepções, prêmios ou presentes; e, edificações e ampliação de áreas construídas.

O pleno conhecimento sobre as diretrizes é de suma importância para reduzir a possibilidade de eventuais inadimplências e na exclusão do Programa⁹, sobretudo nos últimos dois anos (em função do cenário pandêmico), os quais foram publicadas resoluções que afetaram a operacionalização do Programa, a exemplo da Resolução nº 10, de 07 de outubro de 2020¹⁰, que dispõe sobre a prorrogação dos prazos para o envio das prestações de contas de programas e ações educacionais executados ao FNDE (inclusive PDDE), assim como Resolução nº 5, de 20 de abril de 2021¹¹, que dispõe sobre os critérios de destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, às escolas públicas municipais, estaduais e distritais da

⁹ As ações de prevenção de falhas estão pautadas nos princípios de transparência e participação popular que devem orientar a gestão do programa, dentre elas, destacam-se: as UEx e ou EEx deverão disponibilizar às comunidades escolares e local toda e qualquer informação referente à aplicação dos seus recursos, para subsidiar o exercício do controle da coisa pública, no sentido de assegurar que as verbas sejam utilizadas em seus fins sociais. É essencial fixar em locais de fácil acesso e visibilidade, os demonstrativos da execução dos recursos, evidenciando os bens adquiridos ou os serviços contratados. Também deve garantir livre acesso de suas dependências aos representantes do FNDE, e de outros órgãos superiores, quando necessário, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos. Existem prazos específicos para os procedimentos relacionados à adesão, execução e prestação de contas.

¹⁰ Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/index.php/acao-a-informacao/institucional/legislacao/item/13842-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-10,-de-07-de-outubro-de-2020>

¹¹ Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/index.php/acao-a-informacao/institucional/legislacao/item/14160-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-5,-de-20-de-abril-de-2021>

educação básica, localizadas na zona rural (campo, indígenas e quilombolas), a fim de propiciar adequação e benfeitoria na infraestrutura física das unidades escolares beneficiadas.

Destarte, objetivando subsidiar os *policy-makers* do FNDE para o aperfeiçoamento na condução do Programa, evitando possíveis problemas de inadimplência e/ou exclusão no Programa, o presente relatório, à guisa de sugestão e em linhas diretivas apresenta algumas recomendações gerenciais:

- Monitoramento contínuo sobre os relatórios de gestão dos órgãos de controle para identificação e prevenção de possíveis falhas;
- Reforço na difusão do conhecimento sobre o manual de prevenção de falhas na gestão do PDDE;
- Revisão do processo burocrático na operacionalização do Programa.

6. Referências

MEDEIROS, Ana Cristina de Oliveira; *et al.* Evidenciação do controle social nas prestações de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola no Município do Rio de Janeiro. **Sociedade, Contabilidade e Gestão**, v. 11, n. 3, 2016. Disponível em: <http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrrj/article/view/2851/2321>
Acesso em: 27 outubro. 2022.

PERONI, Vera Maria Vidal; ADRIÃO, Theresa. **Programa Dinheiro Direto na Escola: uma proposta de redefinição do papel do Estado na educação?** Brasília: INEP, 2007. ISBN 85-86260-42-8. Disponível em: <http://www.dataescolaprojetos.inep.gov.br/documents/186968/484184/Programa+dinheiro+direto+na+escola+uma+proposta+de+redefini%C3%A7%C3%A3o+do+papel+do+Estado+na+educa%C3%A7%C3%A3o/f39b25b6-d796-45b2-b7016ccc1bdf2296?version=1.2>. Acesso em 27 outubro 2022.

7. Anexo I: Mapeamento descritivo da pesquisa de opinião na Região Nordeste (2022).

O presente documento consiste em exposição acerca dos principais resultados gerados da pesquisa de opinião que foi aplicada nos 9 Estados da Região Nordeste, a saber: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí, Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE). Para tanto, foram elaborados dois instrumentos de pesquisa: 1) Questionário Objetivo contendo 32 questões (via *Google Forms*)¹².

Foram analisados, descritivamente, os dados agregados da pesquisa de opinião, iniciando com o perfil dos entrevistados e, posteriormente, desagregando as informações por UF. A pesquisa teve um total de 989 respondentes, sendo 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente. A maioria dos entrevistados são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino de ensino (82,41%), e não tem conhecimento sobre o Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES/PDDE) da sua escola (33,06%) (cf. Gráfico 1, Figura 1, Tabela 1, Figura 2, Tabela 2, Gráfico 2).

Gráfico 1

Distribuição absoluta dos entrevistados por UF: quantitativo de respondentes.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

¹² A Pesquisa de opinião ficou disponibilizada durante o período de 15 de agosto à 28 setembro/22, através do link: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtSBfD97>.

Figura 1

Distribuição (%) dos entrevistados por Localização espacial das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 1

Síntese da aplicação dos questionários por Município na Região Nordeste.

UF	Qtide Municípios	Qtide Municípios que teve respondentes	% Total de Municípios
AL	102	23	22,55
BA	417	71	17,03
CE	184	25	13,59
MA	217	40	18,43
PB	223	75	33,63
PE	185	19	10,27
PI	224	24	10,71
RN	167	55	32,93
SE	75	20	26,67
Total	1.794	352	19,62

Fonte: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Figura 2

Distribuição (%) dos entrevistados por Rede de Ensino das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 2

Síntese da aplicação dos questionários por Rede de Ensino (Estadual e Municipal)

UF	Qtide Escolas Estaduais	Qtide Escolas Estaduais que teve respondente	% Total de Escolas Estaduais	Qtide Escolas Municipais	Qtide Escolas Municipais que teve respondente	% Total de Escolas Municipais
AL	371	2	0,54	2.280	108	4,74
BA	1.567	11	0,70	12.045	105	0,87
CE	1.019	4	0,39	7.096	36	0,51
MA	738	6	0,81	7.149	105	1,47
PB	865	73	8,44	2.995	144	4,81
PE	1.080	1	0,09	4.733	29	0,61
PI	838	14	1,67	3.512	37	1,05
RN	699	24	3,43	2.108	156	7,40
SE	370	20	5,41	1.431	95	6,64
Total	7.547	155	2,05	43.349	815	1,88

Fonte dos dados brutos: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022) e Ministério da Educação / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Gráfico 2

Distribuição (%) do IdeGES das escolas (respondentes).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Quanto ao perfil dos entrevistados, verificou-se que a maioria são do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60,00%), sendo representantes da Gestão escolar (57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEX) acima de dois anos (50,00%). (cf. Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico 5, Gráfico 6, Gráfico 7 e Gráfico 8).

Gráfico 3

Distribuição dos entrevistados por gênero (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 4

Distribuição dos entrevistados por gênero das UFs (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 5

Distribuição dos entrevistados por idade (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 6

Distribuição dos entrevistados por nível de instrução (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 7

Distribuição (%) dos entrevistados por função que desempenha na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 8

Distribuição (%) dos entrevistados por tempo que participa do Conselho Escolar (UEx).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Versão da pesquisa de opinião aplicada via *Google Forms* em todos os Estados da Região Nordeste (2022)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na Região Nordeste Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, desenvolvida pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A pesquisa apresenta uma abordagem de métodos mistos (quantitativa e qualitativa), cujos procedimentos técnicos adotados serão: análise descritiva e inferencial, entrevista semiestruturada. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil e suas complementares.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em periódicos acadêmicos, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados. Ao validar o seu e-mail, você está concordando que foi devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa e benefícios da pesquisa, consentindo para dela participar e para a publicação dos resultados.

E-mail: _____

Anuência pelo registro do E-mail do participante.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal () Rede de Ensino Estadual () Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (); Não se aplica ().

Localização Espacial da Escola: Urbana () No Campo () Não se aplica ().

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (); Ensino Fundamental: Anos Iniciais () Anos Finais (); Ensino Médio (); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (); Educação no Campo (); Quilombolas (); Indígenas (); Ribeirinha (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (); Dois turnos (); Três turnos (); Escola de tempo integral (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (); de 51 a 200 alunos (); de 201 a 500 alunos (); de 501 a 1000 alunos (); de 1001 a 3000 alunos (); acima de 3.000 (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (), Não se aplica ().

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ (opcional) Idade: _____

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX () Tesoureiro da UEX () Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola ()

Pais (Responsável)

Discentes ()

Nível de Instrução: Ensino fundamental (); Ensino médio (); Ensino superior (); Pós-Graduação: Especialização (); Mestrado (); Doutorado ().

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (___); De 6 a 10 anos (___); De 11 a 15 anos (___); De 16 a 19 anos (___); Acima de 20 anos (___).

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (___); De 1 a 2 anos (___); Acima de 2 anos (___).

Questionário Objetivo

1. Em qual ano a escola aderiu o PDDE?

- a) 1995 a 1999.
- b) 2000 a 2004.
- c) 2005 a 2010.
- d) 2011 a 2015.
- e) 2016 a 2022.
- f) Não tenho conhecimento.

2. A escola recebe recursos e/ou materiais do PDDE, através de:

- a) Unidade Executora (UEX).
- b) Entidade Executora (EEX).
- c) Entidade Mantenedora (EM).
- d) Não tenho conhecimento.

3. Marque as ações integradas do PDDE que existem na escola:

- a) Novo Mais Educação.
- b) Escola Acessível.
- c) Água na Escola.
- d) Escola do Campo.
- e) PDE Escola.
- f) Atleta na Escola.
- g) Escola Sustentável.
- h) Mais Cultura na Escola.
- i) Mais Alfabetização.
- j) Educação Conectada.
- l) Novo Ensino Médio.
- m) PDDE Básico.
- n) Outro (especificar): _____
- o) Não tenho conhecimento.

4. De uma forma geral, como foi a experiência na gestão do PDDE quanto aos itens abaixo:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente	Não tenho conhecimento
--	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Facilidade na adesão ao PDDE					
Facilidade na execução dos recursos do PDDE					
Facilidade na prestação de contas dos recursos do PDDE					

5. Leia as assertivas abaixo e responda sobre a experiência na execução dos recursos do PDDE:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Não conseguimos usar todos os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação em que empregar os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação ao uso dos recursos por categoria (custeio e capital);				
Dificuldades do Conselho/UEX em reunir os membros para analisarem as prioridades elencadas quando do planejamento;				
Tivemos dificuldades de selecionar as prioridades da escola a serem usadas com os recursos;				
Não conseguimos fazer a cotação de preços de alguns produtos e/ou serviços;				
Tivemos dificuldades na análise das propostas e escolha do melhor orçamento;				
Problemas na aquisição do material e/ou contratação dos serviços;				
Dificuldades do Conselho/UEX em decidir as prioridades (autonomia na execução dos recursos), em face de interferências externas;				
Não tivemos problemas na execução dos recursos do PDDE.				

6. De 1 a 5, qual o seu nível de experiência sobre as distintas ferramentas de planejamento e gestão do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) PDDE Interativo.
- b) Consulta Escola.
- c) PDDE Game.
- d) Clique Escola.

7. De uma forma geral, qual é a prioridade no uso dos recursos do PDDE?

- a) Gastos com Capital que se destinam à aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos, computadores, mobiliário etc.).
- b) Gastos com Custeio que se destinam a cobrir despesas relacionadas à aquisição de material de consumo (materiais de expediente, limpeza, construção, etc.); de apoio pedagógico (canetas esferográficas, cartolinas, papel ofício, lápis de colorir, dentre outros) e contratação de serviços (manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem etc.).
- c) Não tenho conhecimento.

8. Avalie a importância dos fatores determinantes para o bom funcionamento da gestão do PDDE. (Com 1 sendo muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria).
- b) Autonomia (participação e poder de decisão).
- c) Gestão participativa (participação da comunidade escolar, parcerias).
- d) Controle social (transparência e divulgação na execução e prestação de contas dos recursos).
- e) Gerenciamento dos recursos (planejamento das prioridades e compreensão do fluxo dos procedimentos de gestão).

9. De uma forma geral, quais as principais causas de dificuldades em relação à operacionalização do PDDE?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Desconhecimento sobre o Programa;				
Falta de informações técnicas sobre aspectos contábeis e financeiros;				
Desconhecimento das atribuições de cada membro da UEx;				
Ausência de curso (capacitação) sobre o Programa;				
Processos excessivamente burocráticos;				
Dificuldades na elaboração no plano atual de atividades;				
Fragilidades no acompanhamento e fiscalização do Programa.				

10. Você já participou ou acessou algum curso/material de formação técnica do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

11. De 1 a 5, qual é a sua avaliação de qualidade dos distintos canais de assistência técnica do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Comunicação com a Secretaria Estadual de Educação e/ou regional de ensino.
- b) Comunicação com a Secretaria Municipal de Educação.
- c) Comunicação com o Serviço Fale Conosco do FNDE.
- d) Capacitações sobre o PDDE na aba “Manuais e Orientações” do site do Programa.
- e) TV PDDE (Canal Youtube).
- f) Materiais elaborados pelos Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPES).

12. As capacitações (orientações e treinamentos) ofertadas pelo FNDE contribuíram para a sua atuação junto ao PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

13. Indique por grau de importância, as principais demandas técnico-operacionais do PDDE que você tem interesse em ampliar o conhecimento? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Conhecimento sobre as atribuições da UEx.
- b) Planejamento e controle (Plano anual de atividades, plano de aplicação de recursos, relatório anual).
- c) Gestão contábil e financeira (Controle de movimentação financeira da UEx, Documentos contábeis e fiscais, dentre outros).
- d) Prestação de contas (Relatório de registro de pesquisas de preços, Relação de bens adquiridos, Demonstrativo de execução da receita e da despesa de pagamentos, dentre outros).

14. Você já acessou o *site* do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

15. Qual o seu nível de conhecimento sobre o PDDE, em relação aos itens abaixo:

	Alto	Médio	Baixo	Não tenho conhecimento
Objetivos do Programa;				
Assistência técnica do Programa;				
Impacto do Programa;				
Gestão participativa do Programa;				
IdeGES (Índice de Desempenho de Gestão Descentralizada do PDDE);				

16. Avalie as distintas estratégias de ampliação do conhecimento sobre o PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria) para a comunidade escolar.
- b) Eventos temáticos.
- c) Divulgação nas redes sociais da escola.
- d) Compartilhamento de materiais impressos.
- e) Sistematização de estudos contínuos pela escola.

17. Os recursos financeiros repassados pelo PDDE são suficientes para suprir as demandas de infraestrutura física, material permanente, tecnológico e de apoio às ações pedagógicas da escola?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

18. Selecione na sua avaliação, o principal resultado gerado pelo repasse do PDDE na escola.

- a) Na aquisição de material permanente.
- b) Na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar.
- c) Na aquisição de material de consumo.
- d) Na avaliação de desempenho do IDEB.
- e) Na implementação de projeto pedagógico.
- f) No desenvolvimento de atividades educacionais.
- g) Para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das Unidades Executoras Próprias – UEx, bem como as relativas a recomposições de seus quatro membros (presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro).
- h) Na formação continuada de professores e técnicos.
- i) Na aquisição de sistemas educacionais (licenças ou *softwares* educativos).
- j) Com mídias digitais.
- l) Outro (Especificar): _____
- m) Não tenho conhecimento.

19. Em algum momento a escola já esteve inadimplente junto ao FNDE por conta do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

20. Se a escola esteve inadimplente, assinale o possível motivo abaixo:

- a) Relacionado à atualização cadastral.
- b) Relacionados à execução dos recursos.
- c) Relacionados à prestação de contas.
- d) Relacionados a mais de um desses itens acima.
- e) Não se aplica/Não houve inadimplência.
- f) Não tenho conhecimento.

g) Outro (especificar): _____

21. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialment e	Não tenho conheciment o
Quando do planejamento dos recursos do PDDE, a comunidade escolar participa, elencando prioridades?				
O planejamento e o acompanhamento das ações desenvolvidas com os recursos do PDDE estão sendo realizados de forma colaborativa (ou participativa)?				
A escola ou a UEx, tem adotado medidas transparentes e participativas na condução da execução do PDDE?				
A escola ou a UEx, tem informado à comunidade escolar sobre a prestação de recursos, ou seja, os itens adquiridos com o repasse do PDDE?				

22. Indique, por ordem de prioridade de 1 a 5, os parceiros que melhor contribuem com a gestão do PDDE na sua escola. (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) FNDE.
- b) Secretaria de educação estadual ou municipal.
- c) UNDIME.
- d) Conselhos da Comunidade.
- e) CECAMPE's das universidades.
- f) Outras escolas públicas por meio do intercâmbio de experiências.
- g) Empresas – Consultorias.
- h) Outros

23. Sabe se a escola, em algum momento, foi excluída do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

24. Se houve alguma situação de exclusão da escola ao Programa, marque qual(is) ações integradas (planos e projetos) do PDDE ocasionaram essa exclusão.

- a) Novo Mais Educação.
- b) Escola Acessível.
- c) Água na Escola.
- d) Escola do Campo.
- e) PDE Escola.
- f) Atleta na Escola.
- g) Escola Sustentável.

- h) Mais Cultura na Escola.
- i) Mais Alfabetização.
- j) Educação Conectada.
- k) Novo Ensino Médio.
- l) PDDE Básico.
- m) Não se aplica/não houve exclusão.
- n) Não tenho conhecimento.
- o) Outro (Especificar): _____

25. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialmente
Tem conhecimento sobre o Manual de orientação para prevenção de falhas e impropriedades para o gerenciamento dos recursos disponibilizado pelo FNDE?			
Tem conhecimento sobre quais itens não é possível utilizar os recursos do PDDE?			

26. Sobre o Canal Fale Conosco do FNDE:

	Sim	Não	Não tenho conhecimento sobre esse serviço
Alguma vez você já utilizou o serviço Institucional Fale Conosco, do FNDE?			
Se utilizou o serviço, recebeu a resposta que necessitava?			
O serviço tradicional via telefone dificulta o relacionamento?			
A criação de <i>chatbots</i> inteligentes (assistentes virtuais) melhoraria o serviço do Fale Conosco?			

27. De 1 a 5, quais são as principais dúvidas direcionadas para esse canal de relacionamento do Programa? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Questões relacionadas a cadastro.
- b) Questões relacionadas à execução dos recursos.
- c) Questões relacionadas à prestação de contas.
- d) Questões relacionadas à inadimplência.
- e) Questões relacionadas às ações integradas.

28. Ocorreram mudanças significativas na escola desde a implementação do PDDE, no que diz respeito à:

- a) Melhorias de infraestrutura física da escola.
- b) Melhoria no projeto político pedagógico da escola.
- c) Aumento da autonomia escolar.
- d) Melhoria nos Índices de rendimento escolar.
- e) Envolvimento e participação da comunidade com a escola.

- f) Capacitação da equipe gestora, professores e membros do Conselho/UEEx.
- g) Conhecimento sobre a política de financiamento educacional.

29. A comunidade escolar e equipe gestora dos planos e projetos do PDDE realizaram estudos que subsidiam posicionamentos referentes à melhoria do IDEB - rendimento dos estudantes?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

30. O PDDE é contextualizado como política pública educacional de financiamento, por meio da descentralização financeira, objetivando a melhoria da qualidade da educação básica. Quais seriam os principais pontos a considerar, para a elevação do padrão de execução dessa política, marcando os itens elencados:

- a) Articular e coordenar ações políticas junto às esferas governamentais.
- b) Criar condições para reduzir as desigualdades regionais e locais.
- c) Fortalecer a ação do profissional da educação.
- d) Descentralizar ações técnico-operacionais e de gerenciamento dos recursos com menos burocracia.
- e) Ampliar a suplementação financeira às escolas, possibilitando adquirir equipamentos com custo mais elevado.
- f) Reforçar a autonomia gerencial e a participação social nas unidades escolares.

31. O FNDE mantém regime de colaboração entre a União, Estados e Municípios, suplementando recursos com o PDDE, de acordo com a quantidade e custo aluno, podendo ocorrer atrasos de execução e de prestação de contas. Quais as possíveis causas operacionais que provocam esses processos?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
A não adoção do princípio redistributivo de recursos assegurar um investimento mínimo por aluno à semelhança da política do FUNDEB Permanente, com o Custo Aluno Qualidade (CAQ);				
Falta de garantia do padrão mínimo de qualidade de ensino, previstos na legislação – LDB e Emenda Constitucional do atual FUNDEB;				
Dificuldades nas estratégias de financiamento dos planos e projetos com critérios e formas de transferências dos recursos, minimizando a burocracia nos procedimentos operacionais e instituições bancárias;				

Inconsistência nos repasses direto dos recursos dos vários planos e projetos e ausência de treinamentos em consonância ao planejamento escolar;				
Ausência na transparência na aplicação dos recursos, com controle social;				
Ausência e/ou pouca participação da comunidade nas decisões com o uso dos recursos em face à autonomia escolar;				
Baixa quantidade dos valores estabelecidos para repasses, em função do custo aluno qualidade;				
Quebra de estratégias no planejamento e interrupções na liberação;				
Excesso de normas e procedimentos para preenchimento dos formulários pertinentes às prestações de contas das ações agregadas.				
Interferência de ordem política por parte dos membros do Conselho escolar/UEX, comprometendo a gestão participativa e transparente do Programa.				

Anexo II: Mapeamento descritivo das entrevistas semiestruturadas na Região Nordeste (2022).

Foram entrevistados, em profundidade, atores escolares que desempenham distintas funções no ambiente escolar, que representam dimensões importantes para a condução do Programa, são eles: representantes da Unidade Executora, representantes da gestão escolar, representantes da comunidade, representantes discentes, representantes da gestão municipal/estadual da educação.

Figura 1

Estruturação dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo.

Fonte: Elaboração própria.

A pesquisa de campo teve como entrevistados 99 atores-chave, sendo 23 em João Pessoa/PB, 11 em Santa Rita/PB, 28 em Natal/RN, 10 em Macaíba/RN, 11 em Simões Filho/BA, 8 em São Luís/MA e 8 em Vargem Grande/MA. Os entrevistados têm, em média, 41 anos, sendo a maioria do gênero feminino (76%). Quanto ao perfil de função que o entrevistado desempenha na comunidade escolar, verificou-se que a maioria dos entrevistados foram representantes da Unidade Executora (UEX), sendo: 55 (24 do Conselho Fiscal; 16 Presidentes da UEx; 15 Tesoureiros da UEx), na sequência aparecem os representantes da Gestão Escolar com 19 Diretores ou Coordenadores Pedagógicos da escola, depois com 13 representantes da Comunidade (pais), 5 representantes dos

discentes e por fim, 4 técnicos das Secretarias municipais/estaduais de educação (Cf. Gráfico 1, Gráfico 2).

Gráfico 1
Distribuição dos entrevistados por UF.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

Gráfico 2
Distribuição dos entrevistados por especificidade na Função na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

Versão da Entrevista Semiestruturada realizada em BA, MA, PB e RN (2022)

Roteiro de Entrevista Semiestruturada

Este instrumento é para uso exclusivo dos atores chave entrevistados nas escolas selecionadas que atuam com o PDDE).

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na Região Nordeste Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, desenvolvida pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído, sendo importante o esclarecimento de que os riscos da sua participação são, respectivamente, considerados mínimos, limitados à possibilidade de eventual desconforto psicológico ao responder às questões que lhe serão apresentadas. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Ao todo, constam 29 questões no presente roteiro de entrevista.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para proceder com a gravação, apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em revistas científicas, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados.

Eu, _____, declaro que fui devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa, riscos e benefícios da pesquisa e dou o meu consentimento para dela participar e para a publicação dos resultados.

Local e data: _____

Pesquisador(a) responsável

Participante

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal () Rede de Ensino Estadual () Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (); Não se aplica ().

Localização Espacial da Escola: Urbana () No Campo () Não se aplica ().

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (); Ensino Fundamental: Anos Iniciais () Anos Finais (); Ensino Médio (); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (); Educação no Campo (); Quilombolas (); Indígenas (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (); Dois turnos (); Três turnos (); Escola de tempo integral (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (); de 51 a 200 alunos (); de 201 a 500 alunos (); de 501 a 1000 alunos (); de 1001 a 3000 alunos (); acima de 3.000 (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (), Não se aplica ().

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ Idade: _____ Gênero: _____

Nível de Instrução: Ensino fundamental (); Ensino médio (); Ensino superior (); Pós-Graduação: Especialização (); Mestrado (); Doutorado ().

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX () Tesoureiro da UEX () Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola () Discentes () Pais (Responsável) ()

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (); De 6 a 10 anos (); De 11 a 15 anos (); De 16 a 19 anos (); Acima de 20 anos (); Não se aplica ().

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (); De 1 a 2 anos (); Acima de 2 anos (); Não se aplica ().

Questões da entrevista

- 1 - Há quanto tempo você está envolvido(a) com o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)?
- 2 – Na sua condição de participante do Conselho Escolar e sendo conhecedor do PDDE, poderia informar como ocorre a transferência dos recursos desse programa, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)?
- 3 – Tem conhecimento se a Unidade Executora (UEx) da escola recebe recursos de outras instituições?
- 4 – Como tem sido a participação da comunidade escolar no planejamento e execução das ações e recursos do PDDE?
- 5 – Em sua opinião, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola para executar os recursos do PDDE?
- 6 – Como é realizado o controle dos recursos do PDDE na Escola?
- 7 – Com relação à prestação de contas, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola?
- 8 - Como você classifica o desempenho gerencial do PDDE, considerando alto, médio ou baixo? Fale sobre possíveis causas que contribuíram para este conceito.
- 9 – Você já participou de alguma formação continuada sobre o PDDE ofertada pelo FNDE e/ou CECAMPE? Comente sobre a sua experiência.
- 10 – Como você avalia a assistência técnica (legislação, manuais, aplicativos, webinar, palestras, dentre outros), disponibilizados pelo FNDE sobre o Programa?
- 11 – Você tem sugestões de melhorias do material didático e técnico das atividades oferecidas pelo FNDE e/ou CECAMPE?
- 12 – Você tem conhecimento de todas as ações integradas do PDDE que foram adotadas na escola, como: PDDE básico; O PDDE integral, composto pelo Projeto Mais Educação; PDDE estrutura - escola acessível, água na escola, escola do campo; PDDE qualidade e suas ações: Ensino Médio Inovador; PDDE escola, Projeto Atleta na Escola, Escola Sustentável, Mais Cultura na Escola, e outras. Dentre elas, quais estão sendo executadas na escola?
- 13 – Você tem conhecimento de como se dá a avaliação do Programa, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES)?
- 14 – Quais são as principais dificuldades de apropriação do conhecimento (conteúdo) sobre o PDDE e as ações integradas?

15 – Os recursos do PDDE contribuem com a melhoria da infraestrutura física da escola, a aquisição de material pedagógico, permanente, tecnológicos e equipamentos? Comente a sua experiência.

16 – Os recursos do PDDE contribuem para a melhoria do rendimento escolar, ou seja, com a avaliação dos estudantes pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)? Comente a sua experiência.

17 – Você tem informação se houve reprogramação de recursos em alguma ação integrada do PDDE na escola?

18 – Quais as razões para a sua escola ter tido IdeGES alto e/ou baixo?

19 – No caso para escolas com baixo IdeGES, de que forma a gestão escolar pode melhorar esse índice?

20 – De que forma o FNDE contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

21 – De que forma a Secretaria de Educação (estadual e/ou municipal) contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

22 – Você tem conhecimento se, em algum momento, a escola esteve inadimplente junto ao FNDE? Comente sobre o assunto.

23 – Tem conhecimento se, em algum momento, a escola foi excluída do PDDE? Comente sobre o assunto.

24 - Alguma vez, você utilizou o serviço Fale Conosco do FNDE? Se utilizou, quais foram suas dúvidas?

25 – Você tem sugestões de outras estratégias para melhorar o canal de relacionamento com o FNDE?

26 – Quais são as principais ações do PDDE desenvolvidas na escola, envolvendo a participação da comunidade?

27 – Como tem sido realizada a prestação de contas dos recursos do PDDE na escola?

28 – A política de descentralização dos recursos para escola, via Unidade Executora (UEX), tem contribuído para a operacionalização das ações integradas do Programa?

29 – Poderia apontar sugestões de melhorias no funcionamento do Programa na Escola?

Agradeço a gentileza e foi muito importante a sua disponibilidade e colaboração.